

A VERTICALIZAÇÃO COMO SÍMBOLO MODERNISTA EM ARACAJU

LA VERTICALIZACIÓN COMO SÍMBOLO MODERNISTA EN ARACAJU

THE VERTICALIZATION LIKE SYMBOL OF THE MODERNISM IN ARACAJU

CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS (1)

1. Graduanda, Arquitetura e Urbanismo, UNIT.
mila_rsantos@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7633-3563>

RESUMO

Este artigo foi desenvolvido a partir do TFG da autora, “Revitalização do Edifício Walter Franco: proposta de um centro de arte colaborativa para Aracaju” e trata-se do recorte de um período de desenvolvimento da capital sergipana que se passa durante o auge do Modernismo no estado quando, graças a mudanças políticas e econômicas, a cidade passa a crescer e a adotar este estilo presente em todo o Brasil como arquitetura do momento. O objetivo deste trabalho é mostrar como o início da verticalização em Aracaju está vinculada a chegada do Modernismo a cidade e entender a relação entre ambos. A metodologia utilizada foi leituras bibliográficas que tratassem da história do desenvolvimento de Aracaju, do estilo Moderno na cidade e no Brasil, além de leituras sobre a verticalização brasileira, nordestina e aracajuana. Dessa maneira, o texto transpassa pela análise do contexto histórico em que o Modernismo e a verticalização se inserem no Brasil como um todo até chegar em Aracaju. Com isso, o artigo apresenta relações tipológicas existentes entre os edifícios construídos durante as décadas de 40 e 60 no Brasil e Aracaju, além de criar uma correlação entre a verticalização como simbolismo de modernidade para essa geração.

Palavras-chave: Aracaju; Verticalização; Modernismo.

RESUMEN

Este artículo se desarrolló a partir del TFG de la autora, “Revitalización del Edificio Walter Franco: propuesta de un centro de arte colaborativa para Aracaju” y se trata de una delimitación del período de desarrollo de la capital de Sergipe durante el apogeo del Modernismo en el estado cuando por los cambios políticos y económicos, la ciudad creció e adoptó este estilo presente en Brasil como arquitectura del momento. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el inicio de la verticalización en Aracaju se vincula con la llegada del Modernismo a la ciudad y comprender la relación entre ambos. La metodología utilizada fue lecturas bibliográficas que abordan la historia del desarrollo de Aracaju, del estilo Moderno en la ciudad y en Brasil, además de lecturas sobre la verticalización brasileña, nordestina e aracajuana. De esta manera, el texto hace un análisis del contexto histórico en que el Modernismo y la verticalización se insertan en Brasil hasta llegar a Aracaju. Así, el artículo presenta las relaciones tipológicas existentes entre los edificios construidos entre los años 40 y 60 en Brasil y Aracaju, además de crear una correlación entre la verticalización como símbolo de la modernidad para esta generación.

Palabras clave: Aracaju; Verticalización; Modernismo.

ABSTRACT

This article was developed based on the author's TFG, “Revitalization of the Walter Franco Building: proposal for a collaborative art center for Aracaju” and it is the outline of a period of development in the capital of Sergipe that takes place during the apogee of Modernism in the state when, thanks to political and economic changes, the city starts to grow and adopt this style present throughout Brazil as architecture of the moment. The objective of this work is to show how the beginning of verticalization in Aracaju is linked to the arrival of Modernism in the city and to understand the relationship between both. The methodology used was bibliographic readings that dealt with the history of the development of Aracaju, of the Modern style in the city and in Brazil, in addition to readings on the Brazilian, Northeastern and Aracajuana verticalization. In this way, the text goes through the analysis of the historical context in which Modernism and verticalization are inserted in Brazil as a whole until arriving in Aracaju. With this, the article presents typological relations existing between the buildings constructed during the 40s and 60s in Brazil and Aracaju, also create a correlation between verticalization as a symbol of modernity for this generation.

Keywords: Aracaju; Verticalization, Modernism.

Introdução

O presente artigo surge a partir do desmembramento do trabalho final de graduação intitulado “Revitalização do Edifício Walter Franco: proposta de um centro de arte colaborativa para Aracaju” que durante os capítulos teóricos, discutia sobre o edifício moderno em questão, Edifício Walter Franco, e sua relevância como patrimônio da cidade.

Neste trabalho, a pesquisa se dedica a analisar as edificações verticais construídas em Aracaju com arquitetura Moderna, relacionando esse estilo a todo um imaginário de progresso presente no contexto histórico e social do século XX. Para isso, é visto prédios verticais construídos no Brasil dentre as décadas de 1940 a 1970, comparando com construções de Aracaju durante o mesmo período.

Metodologicamente, foi realizada revisões bibliográficas sobre arquitetura moderna brasileira, sobre o contexto social da arte durante o início do século XX e visitas in loco, para observação das fachadas dos exemplares de Aracaju durante o ano de 2019 e 2021.

A nova capital

Aracaju é uma capital nova, da segunda metade do século XIX. Fundada partir da transferência da capital em São Cristóvão, para as margens do Rio Sergipe promovendo o comércio da região – tendo o porto mais próximo e uma topografia plana que favoreceria o desenvolvimento territorial (GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 2005).

A mudança não agradou a todos de imediato. O terreno pantanoso causava muitas doenças, a melhora da economia e qualidade de vida tardou a chegar. Apesar disso, o fato de ter sido uma das primeiras capitais planejadas do país – projeto do Capitão de Engenharia Sebastião José Basílio Pirro, conhecido como “traçado de xadrez” (Figura 1)

pela forma geométrica de quarteirões quadrados de 100m de comprimento e perpendicular à margem do Rio Sergipe – sempre se associou à uma cidade moderna (DINIZ, 2009).

Figura 1 – Mapa de Aracaju em 1857 com projeto de Pirro.
Fonte: PORTO, 1991.

Durante o final do século XIX, Aracaju teve um crescimento lento, mas contínuo. Nas regiões do Plano de Pirro eram construídos órgãos públicos e residências de famílias nobres, as famílias menos abastadas moravam às margens. No início do século XX, houve um grande investimento na cidade, e grandes construções Ecléticas e reformas foram realizadas, mas com a Primeira Guerra Mundial ocorreu uma estagnação, pois a economia brasileira voltou os investimentos para o Centro e Sul do Brasil. Só após a década de 40 as regiões Norte e Nordeste voltaram a receber mais investimentos. Nesse momento, o estilo Moderno já era presente na arquitetura brasileira e as construções aracajuanas passaram a usá-lo, trazendo o status de cidade moderna para a região (BARBOZA, 1992).

O modernismo e suas tipologias aracajuanas

A necessidade de produzir uma arte com características e feita por brasileiros foi surgindo durante as primeiras décadas do século XX, tendo a Semana de Arte Moderna em 1920 como o ápice dessas discussões. Mas as mudanças políticas da Era Vargas e os anos dourados de JK, a promoção do nacionalismo, construção de Brasília e desenvolvimento econômico, culminaram ainda mais na busca da “autoafirmação da realidade nacional, valorização das artes locais [...] ruptura com o passado” (MACIEL, 2012 p. 269).

O primeiro exemplar modernista brasileiro é referenciado a Gregori Walchavchik, com sua residência inaugurada em 1927, em São Paulo. A morada trazia princípios que o autor já defendia em textos publicados em anos anteriores, como justaposição de volume das fachadas sem nenhuma ornamentação, linhas bem retas bem definidas e uso de platibanda (BRUAND, 1991).

Entretanto, o grande marco para o início do Modernismo no Brasil é datado em 1936 com a segunda visita de Le Corbusier ao país para contribuir no projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde, que foi inaugurado em 1943 (BRUAND, 1991). Sua presença no país influenciou diversas características na arquitetura e aprendizagens da época, mas o Modernismo brasileiro trouxe consigo elementos próprios e regionais que o tornaram conhecidos como um gênero à parte. O cobogó como solução de conforto térmico, artes plásticas locais e o paisagismo com a flora diversa nacional são alguns destaques.

Maciel (2012) pontua que o modernismo trouxe - além de mudanças estéticas como brises, linhas retas e janelas em fita - mudanças no programa de necessidades da morada e na setorização de ambientes. Sobre as características citadas, segundo a autora:

Vale mencionar que os axiomas racionais adotados por Le Corbusier como o uso de pilotis correspondendo à estrutura de apoio e liberando o térreo para tratamento paisagístico de integração dos espaços externos e internos - numa clara preocupação com o entorno da edificação -; utilização de quebra-sóis ou brise-soleil nas fachadas com maior incidência solar; uso de ventilação e iluminação naturais; cortinas de vidro, planta livre e terraços-jardim foram recebidos e plenamente aceitos pelos seus discípulos, liderados por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e demais alunos da ENBA [**Escola Nacional de Belas Artes**] (MACIEL, 2012, P.269).

A imponência e modernização são símbolos presentes nas diversas construções Modernas e por isso, esse estilo foi tão utilizado nas edificações públicas e institucionais. Em Aracaju, os primeiros exemplares modernos tiveram investimentos públicos, foram eles: Edifício Walter Franco (1957), Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia (1962),

Edifício Estado de Sergipe (1964) e Edifício da Previdência Social (1965). Somente a partir da década de 1970 empresas privadas passaram a investir com destaque nessa área (MACIEL, 2012).

Nos primeiros anos, os profissionais modernistas eram trazidos da Bahia ou Sudeste brasileiro para Sergipe e as referências arquitetônicas vinham de revistas de moda. Assim, apenas a elite tinha acesso a essa novidade e demorou um pouco para que o estilo se popularizasse na capital. Também por isso é possível identificar uma maior concentração de exemplares modernos nos bairros mais nobres da capital: São José e 13 de Julho, além do Bairro Centro, que neste período já estava se consolidando (MACIEL, 2012).

Mesmo com diferentes usos e classes sociais, limitações construtivas e de mão de obra ocasionaram, em Aracaju, tipologias modernas com diversas características já vistas em outros exemplares Brasil afora, em diferentes proporções. Chaves observa que:

[...] nas décadas de 1950 e 1960 em Aracaju a modernidade tinha formas prismáticas, volumes suspensos por colunas circulares, delgados pilares metálicos, pilares em “V”, telhados invertidos tipo borboleta, lajes planas e esboçava rebater na vida cotidiana o racionalismo do projeto moderno na espacialidade das plantas residenciais (CHAVES, 2018, P.21).

Tais características citadas acima podem ser vistas na Residência José Francisco da Rocha (1947, Figura 2) e Residência Ernani de Souza Freire (1953, Figura 3), mas também em diversas outras do Bairro São José e Centro (MACIEL, 2012).

Figura 2 – Residência José Francisco da Rocha.

Fonte: Autora, 2019.

Figura 3 – Residência Souza Freire.

Fonte: Autora, 2019.

Como já foi citado, Aracaju cresceu muito economicamente a partir da década de 1940, devido as grandes importações que estimularam a indústria nacional no pós Primeira Guerra (MENEZES, 2008). Com esse desenvolvimento econômico, e conseqüentemente urbano, a população na capital começou a aumentar, havendo necessidade do surgimento de novos bairros. A chegada da Petrobras em Sergipe entre os anos de 1950 e 1960 acentuou esse crescimento e a necessidade de infraestrutura, dentre elas, de desenvolvimento urbano e arquitetônico (NERY, 2003). Assim, começou-se a construir os primeiros edifícios verticalizados da capital, para comportar novas pessoas e negócios que estavam chegando e por isso o estilo moderno foi tão presente durante estas décadas da capital.

O simbolismo da verticalização

A verticalização sempre esteve associada ao imaginário de metrópole, modernidade e grandes cidades. A virada do século XIX para XX trouxe a necessidade de mudança, e o horizonte composto de altos prédios passou a ser o maior sinônimo de novidade, atrelando-se ao Modernismo que surgiu nas primeiras décadas do século XX (MENEZES, 2008).

A verticalização de grandes cidades brasileiras também foi estimulada pelo crescimento demográfico em ascensão e a necessidade de soluções para os altos preços dos terrenos. A evolução tecnológica e da engenharia civil neste momento foi ponto chave para permitir o alcance a grandes alturas. Porém, no Nordeste, onde o processo de descentralização ocorreu tardiamente, essa verticalização iniciou-se muito mais por motivos de status e representação de modernidade que os governantes/empresas privadas gostariam de propagar nas suas cidades. Em Aracaju, quando a construção desses grandes prédios começou, nem metade do território da capital estava ocupado (MENEZES, 2008).

Apesar da grande associação do início da verticalização do Brasil com o Modernismo, os primeiros exemplares verticais possuíam características Ecléticas e, alguns, Art Déco, pois pequenos prédios desse tipo já eram construídos desde a década de 1910 no Rio de Janeiro e São Paulo. O que provoca a forte ligação dos grandes prédios verticais com o estilo Moderno é a grande produção arquitetônica que usou tais características, com as intenções simbólicas já discutidas anteriormente. Por esse mesmo motivo, o edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro (Figura 4) tornou-se tão marcante para o Modernismo no Brasil. O prédio possui um bloco vertical de linhas perpendiculares posicionado no centro do terreno, apoiado em pilotis, o térreo livre e duas fachadas principais com grandes planos de vidro. (BRUAND, 1991).

Figura 4 – Ministério da Educação e Saúde, fachada Norte.
Fonte: VITRUVIUS, 2014.

Tais características exibidas nesse projeto podem ser encontradas em outros exemplares construídos a partir de então em todo o Brasil, com suas particularidades. Durante este trabalho, semelhanças do “fazer Modernismo” foram encontradas, principalmente na estética e pensamento projetual. Elementos que seriam referências em diversos estados brasileiros e símbolo de uma arquitetura brasileira durante os anos de 1940 e 1970 para o mundo.

Embora fizessem uso das mesmas ferramentas, é curiosa como a forma de aplicação era característica de cada região, até mesmo devido a sua referência profissional. Os diálogos entre arquiteturas modernistas do nordeste possuem várias camadas, e aqui vamos explicar com duas edificações de fora que possuem elementos muito próximos do que será visto em seguida entre os edifícios modelos da arquitetura vertical modernista aracajuana.

A sede da atual Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (1956) (Figura 5) no centro de Salvador, localiza-se num terreno de esquina e aproveitava-se dos pilotis e pé direito duplo no térreo para criar uma calçada ampla sem clara divisão da via pública-edificação – atualmente foi colocado um gradil vazado que impede esse cruzamento -, além disso, os pilotis promovem uma imponência e altura ao prédio; a fachada principal

possui ainda janelas em fita e, no térreo, um painel de azulejos (Figura 6) e um plano de vidro, enquanto internamente o mezanino cria um grande espaço livre na entrada. Tais características são identificadas também no Edifício Walter Franco, como será visto mais adiante.

Figura 5 – Fachada da sede da Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA.

Fonte: Street View, 2019.

Figura 6– Entrada do edifício, composta por um painel de azulejo.

Fonte: Autora, 2019.

O Modernismo em Natal/RN foi muito influenciado por arquitetos formados na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de onde saíram grandes referências

modernistas do Nordeste. O Edifício do IPASE (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) de 1955, projetado pelo arquiteto Raphael Galvão Júnior (PEREIRA et al., 2009) foi um exemplar de destaque durante a construção deste artigo devido a características semelhantes ao Hotel Palace e Edifício Walter Franco, em Aracaju (Figuras 10 e 13, respectivamente). O prédio possui uma volumetria variada, causada pela sobreposição de blocos retangulares (Figura 7), o térreo apresenta pilotis e recuos que proporcionam uma calçada mais ampla para o transeunte, a relação das janelas em fita nas fachadas principais e empenas cegas, o uso de pastilhas e painel de azulejos da fachada. No terraço, havia ainda uma área de lazer.

Figura 7 – Fachada do Edifício do IPASE, composta de blocos sobrepostos.
Fonte: (MUSA UFRN, 2015).

Figur 8 – Detalhes do térreo do Ed. IPASE: presença de pilotis e painel de azulejos.
Fonte: (MUSA UFRN, 2015).

Em Aracaju, a primeira edificação vertical foi o Edifício Mayara (Figura 9), construído no início da década de 1950 no Bairro Centro. Sua fachada com linhas retas e janelas em fita já trazia uma prévia do Modernismo que chegaria num futuro próximo à capital. Foi uma construção inovadora pelos seus 6 pavimentos – até então, o máximo era ter 3 pavimentos em sobrados de famílias abastadas. Teve investimento particular e função comercial (DINIZ, 2009).

Figura 9 – Edifício Mayara.
Fonte: Autora, 2019.

Na Praça Fausto Cardoso do bairro Centro, foi inaugurado em 1957 o Edifício Walter Franco (Figura 10) para uso público de “palácio das secretarias”. Sua construção representa toda a construção do símbolo de progresso por ter sido construído onde antes ficava a Intendência Municipal, prédio Eclético que na sua época, também representou uma modernidade, porém que já não condizia com a década de 50 (DINIZ, 2009). Este prédio possui características marcantes e semelhantes aos da UFBA e IPASE, já citados neste trabalho, e que serão vistos em outros trabalhos do mesmo período em Aracaju, como as janelas em fita; os pilotis e recuo no térreo; internamente, apresenta planta livre e mezanino; e dentre as principais características do prédio, os brises azuis, tijolo de vidro e painel de azulejos – assinado pelo pintor Jenner Augusto.

Figura 10 – Fachada do Edifício Walter Franco.

Fonte: Autora, 2019.

Figura 11 – Ed. Walter Franco, detalhes do térreo: pilotis revestidos em pastilhas, tijolos de vidro e painel de azulejos.

Fonte: Autora, 2019

Ainda em 1957, foi inaugurado o primeiro residencial vertical da cidade, o Edifício Atalaia (Figura 12), com 11 pavimentos projetado pelo engenheiro civil baiano Rafael Grimaldi. Essa novidade causou desconfiança, visto que era uma torre alta num local aterrado (MENEZES, 2008). Entretanto, sua planta retangular e empenas cegas chamam atenção até os dias atuais na região implantada, com seus pilares em V e planta livre no térreo, além das aberturas na fachada principal que permitem ventilação cruzada nos apartamentos.

Figura 12 – Edifício Atalaia.
Fonte: Autora, 2019.

Em 1962 foi inaugurado o Hotel Palace (Figura 13), com 13 pavimentos, fruto da parceria público-privada com projeto de Rafael Grimaldi e voltado para um público de luxo (MENEZES, 2008). Semelhante ao IPASE em Natal, possui um jogo de volumes geométricos, terraço para lazer e pilotis que proporcionam uso público de parte do térreo como calçada. Além disso, promovia grande diversidade de fluxos por haver espaço comercial no térreo e um vão aberto no bloco base que ligava as duas ruas paralelas – utilizado até o momento presente. Cobogós e tijolos aparentes também foram características fortes do prédio, marcantes em outros exemplares modernistas aracajuanos.

Figura 13 – Hotel Palace.
Fonte: Autora, 2021.

Rafael Grimaldi também inaugurou em 1962 a Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia (Figura 14) (MACIEL, 2012). É importante citá-la porque, embora possua apenas dois pavimentos, é um exemplar com grande simbolismo moderno e progressista para Aracaju e para a década de 60, principalmente por trazer a associação ao automóvel. Além do valor simbólico, suas características estéticas e projetuais também foram vistas e replicadas pela cidade – as grandes esquadrias de vidro em fita, planta livre promovendo ventilação cruzada, colunas padronizadas por todo o prédio, laje impermeabilizada e o painel em azulejo numa das fachadas.

Figura 14 – Postal da década de 70, da Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia. Ao fundo da imagem, Hotel Palace e Ed. Estado de Sergipe.
Fonte: DINIZ, 2009.

Assim como a Rodoviária, o Edifício Estado de Sergipe (Figura 15) foi projetado e inaugurado em 1964, para ser ocupado por repartições públicas do Estado, mas com a preocupação estética de criar ícones arquitetônicos da modernização sergipana. Para isso, foi pensado para ser um arranha-céu, com 27 andares – o mais alto da cidade até hoje, e o maior do Nordeste na época (DINIZ, 2009). Embora seja um modernismo mais limpo, é também mais imponente pela sua altura, não possui pilotis, mas seu térreo cria um espaço levemente suspenso através das volumetrias sobrepostas retangulares.

Figura 15 – Edifício Estado de Sergipe (também conhecido como Edifício Maria Feliciano)
Fonte: Autora, 2021.

Encerrando o período de grandes construções da década de 1960 e também de grandes prédios verticalizados com elementos Modernos, foi inaugurado em 1965 o Edifício da Previdência Social – INSS – (Figura 16) (de projetista não identificado) (MACIEL, 2012). Repetindo a estética volumétrica dos seus semelhantes da mesma década, apresenta um jogo de volumes entre uma base mais quadrada e a parte vertical retangular, com empenas cegas e brises na fachada de mais insolação. Originalmente, não havia divisão entre espaço do terreno e calçada, mas acabou com a instalação de um gradil, próximo de onde havia um espelho d'água. Esse térreo também possui planta livre – característica que se repete em todos os pavimentos -, grandes janelas em fita e um painel de azulejos coloridos no seu interior.

Figura 16 – Edifício do INSS, fechado e com perda de elementos característicos originais.
Fonte: Autora, 2019.

As edificações citadas acima são os exemplares marcantes da verticalização aracaçuana entre as décadas de 40 e 60. Com o grande desenvolvimento ocorrido a partir dos anos 50, o mercado da construção civil cresceu bastante com os investimentos privados e projetos de moradia. A partir da década de 1970, a verticalização – principalmente habitacional – continuou, provocando a descentralização e criação de novos bairros na capital.

Considerações Finais

Os símbolos de modernização de uma sociedade estão sempre em mudança, e a arte e arquitetura são formas de expressões muito fortes para representar essa característica numa cidade. Assim, é possível observar quais os estilos em voga em determinados períodos da humanidade e compreender como elas são usadas para representar a evolução, modernidade e futurismo do seu cotidiano. Esse trabalho focou nas construções realizadas no auge dos anos 40 a final dos anos 60, pois em meados da década de 70, a estética modernista começou a se dissipar até surgir uma arquitetura com características padronizadas que persiste nos dias atuais, popularmente conhecida como “caixa de fósforo”.

Através desse estudo e análise, observou-se que o contexto histórico e socioeconômico de capitais nordestinas apresentam semelhanças que proporcionaram uma construção arquitetônica convergente entre elas – em relação a características estéticas, necessidades e símbolos. Assim como inspirações similares – por terem se modernizado depois do sudeste, parte dos aprendizados foram trazidos das Escolas Paulista e Carioca, antes de criar suas próprias regionalidades.

Ao observar individualmente a arquitetura aracajuana, o artigo cita os exemplares verticalizados de maior destaque, visto que após a década de 1970, com o crescimento de construtoras particulares, ocorreu um aumento de construções verticais, mas sem tantas referências num mesmo exemplar. Esse fato se deve também porque o uso da arquitetura moderna por parte de departamentos públicos tinha função de criar atmosfera de poder através da construção – já não era uma necessidade das construtoras em suas habitações verticais.

Ao concluir o estudo sobre as edificações modernistas de Aracaju, focando nas fachadas e volumetrias dos imóveis verticais, pode-se afirmar que tais exemplares são capazes que contar por si só sobre um período da história da cidade, em relação a arquitetura, economia e sociedade, principalmente quando observa-se os anos de construção de cada bem individual. Pois mesmo que observando por indivíduo, haverá elementos comuns no conjunto arquitetônico, sempre refletindo o simbolismo de progresso de uma época passada.

Referências

BARBOZA, Naide. **Em Busca de Imagens Perdidas: Centro Histórico de Aracaju 1900-1940**. Aracaju: Fundação Cultural Cidade do Aracaju, 1992.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

CHAVES, Carolina. Modernidades e arquitetura de difusão: Aracaju 1950-1960' s. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – NORTE/NORDESTE, 7., 2018, Manaus. Artigo eletrônico...Disponível em: <

https://7docomomanaus.weebly.com/uploads/7/0/0/2/70024539/modernidades_e_arquitetura_de_difusã_o_aracaju_1950_1960.pdf>. Acesso em 24 ago. 2019.

DINIZ, Dora Neuza Leal. **Aracaju: A construção da imagem da cidade**. 2009. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. **Aracaju e seus monumentos**. Aracaju: Triunfo Ltda, 2005.

MACIEL, Josinaide Silva Martins. **Olhar aproximado para as residências Souza Freire e Hora Oliveira: Bens modernistas de interesse cultural**. 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.

MENEZES, Márcia Gois de. **A verticalização em Aracaju: surgimento desenvolvimento e estagnação do processo de verticalização no bairro Cento da capital sergipana 1951/1991**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

MUSA UFRN. **Ícones da arquitetura moderna natalense: IPASE**. [S. l.]: MUa UFRN, 2015. Disponível em: <<https://musaufrn.wixsite.com/iconesmodernistas/ipase>> . Acesso em: 26 maio 2021.

NERY, Juliana Cardoso. Registros: As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 50 e 60. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 5., 2003, São Carlos. Artigo eletrônico...Disponível em: <<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/079R.pdf>> . Acesso em 24 ago. 2019.

PEREIRA, Marizo Vitor; NOBRE, Paulo José Lisboa; FURUKAVA, Camila; OLIVEIRA, Aquiles Alberto Ramos de Pina. Edifício Do IPASE, Em Natal/RN: O “Mais Moderno Da Cidade”, Em 1955. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8., Rio de Janeiro, 2009. 8º Seminário Docomomo Nacional 2009 Rio de Janeiro.

PORTO, Fernando Figueiredo. **A cidade do Aracaju 1855/1965**. Aracaju: FUNDESC, 1991.

VITRUVIUS. **Revisitando a sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro**. [s. n.] 2014. 2 fotografias. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/13.147/4942>> . Acesso em: 21 ago. 2019.